

Roberto Tourinho Fontan¹

1. Introdução

“Foi necessário alvorecerem os anos 40 para que Vilanova Artigas aportasse novamente ao Estado [do Paraná] - agora na capital -, e fosse assim retomado o caminho da modernidade. E o fez através de um conjunto de residências [...]” (XAVIER, 1985, p. XI)

O mestre arquiteto João Baptista Vilanova Artigas viveu a maior parte de sua vida e atuou como destacado profissional na cidade de São Paulo, tendo retornado algumas vezes ao Paraná para realizar projetos entre as décadas de 1940 e 1970. Entre os projetos construídos, e ainda existentes, os mais conhecidos encontram-se nas cidades de Curitiba e Londrina.

Nascido em Curitiba, Vilanova Artigas transferiu-se na primeira metade da década de 1930 para São Paulo, onde se formou na Escola Politécnica em 1937. Passou então a trabalhar e residir definitivamente naquela cidade, mas devido aos laços familiares, elaborou os primeiros projetos no Paraná no início da década de 1940, em sua cidade natal, entre residências, edifícios comerciais e o Hospital São Lucas, de 1945, que é “uma de suas primeiras obras de porte” (GNOATO, 2009 : 58).

Com projetos elaborados para Londrina entre 1948 e 1955, com Carlos Cascaldi (SUZUKI, 2003), seu trabalho realizado em território paranaense ganhou destaque, principalmente com o projeto da Estação Rodoviária, cuja linguagem era consonante à arquitetura da Escola Carioca. Entretanto, o que pouco se sabe é que Vilanova Artigas projetou duas residências nesta mesma década em Ponta Grossa, então a segunda maior cidade do Estado: a Residência Orlando Holzmann, de 1945 e a Residência Álvaro Correia de Sá, de 1949.

O artigo visa abordar estes dois projetos como marcos pioneiros da arquitetura moderna, tanto para a cidade de Ponta Grossa como para o Estado do Paraná. Além disso, o desenho destas edificações guardam aspectos projetuais daquela fase do arquiteto, que podem ser relacionados à evolução de seu vocabulário próprio, reunindo estratégias e elementos influenciados tanto pela a arquitetura de Wright como a praticada pela Escola Carioca, influenciada por Le Corbusier. Para isso, procura-se examinar inicialmente os aspectos da infância e juventude no Paraná, que relaciona o arquiteto à origem destes projetos. Em seguida, procura-se trazer informações breves sobre Ponta Grossa e a arquitetura

1. Arquiteto Universidade Tuiuti do Paraná UTP; mestrando PROPAR-UFRGS

moderna com o objetivo de apontar a sua origem histórica, sua relevância para o Estado, sua caracterização como cidade de médio porte e o contexto da inserção destas obras arquitetônicas. Finalmente, serão abordadas as residências, com o objetivo de reunir analisar os projetos através de tópicos como: histórico, terreno, partido, programa, organização espacial e sistema construtivo. O objetivo geral é registrar e divulgar a existência das obras, até então, quase ignoradas em maiores estudos. Acredita-se que estes dois casos devem constituir marcos significativos na produção da arquitetura moderna em território paranaense, ao mesmo tempo em que reafirmam a contribuição pioneira de Vilanova Artigas no Estado de origem.

2. Infância e juventude no Paraná

João Baptista Vilanova Artigas nasceu em Curitiba em 23 de junho de 1915, tendo vivido a maior parte de sua infância e juventude nesta cidade. Primeiro filho do Sr. Brasília Artigas e da Sra. Alda Villanova Artigas, teve mais dois irmãos: Giocondo, de 1916 e Joel, de 1919.

Aos cinco anos de idade perdeu seu pai, que faleceu em 1921, em consequência de um acidente ocorrido seis meses antes durante uma viagem de navio entre Paranaguá e o Rio de Janeiro (COELHO; CAMPOS, 1991: 2). Com o falecimento do marido, a Sra. Alda precisou reestruturar o sustento da família. Com a formação de Bacharel em Ciências e Letras, ela procurou trabalho como professora em escola do Estado, mas como as vagas estavam indisponíveis em Curitiba, acabou conseguindo uma vaga de professora normalista em Teixeira Soares, para onde se transferiu em janeiro de 1922 (Ibidem: 4). Partem consigo seus filhos João Baptista, então com 6 anos, Giocondo e Joel, respectivamente com 5 e 2 anos, e seus irmãos mais novos Innocente Villanova Jr e Ivete.

Teixeira Soares, na época uma vila, está situada no 2º planalto paranaense, ao limite sul de Ponta Grossa. Teve seu desenvolvimento a partir da passagem da linha férrea São Paulo-Rio Grande do Sul, com a inauguração de sua estação em 1º de janeiro de 1900. Foi elevada à categoria de município em 1917, desmembrado do município de Palmeira e seu nome presta homenagem ao engenheiro civil Dr. João Teixeira Soares, um dos construtores responsáveis pelas Estradas de Ferro Curitiba-Paranaguá e São Paulo-Rio Grande do Sul (FERREIRA, 1999: 677). A economia da região naquele momento estava relacionada ainda com o ciclo da erva mate e, principalmente, com a atividade madeireira, cuja extração de pinheiros teve seu transporte facilitado pela via férrea. Inerente à própria atividade econômica, Teixeira Soares era um dos típicos povoados paranaenses cuja arquitetura autóctone era predominan-

temente construída com madeira.

A tal condição histórica, cultural e ambiental em que esteve inserido, é possível relacionar o período em que Vilanova Artigas reside em Teixeira Soares à origem do imaginário por ele invocado, quando iria sintetizar a metáfora da “casinha paranaense da sua infância”, em meados da década de 1950. No livro *Espiraís de Madeira: uma história da arquitetura de Curitiba*, Dudeque (2001: 264) observa que “em Curitiba, Artigas nunca morou numa residência de madeira. [...] Os Artigas moraram numa casa de madeira de Teixeira Soares, justamente num limiar de floresta que ia sendo devastada com a exploração da madeira”.

Não somente as casas eram de madeira, como também a estação ferroviária e a própria escola. Na escola isolada “da Villa”, a professora Alda fora também responsável pela educação primária de seus filhos e, quando não houve mais possibilidade deles seguirem os estudos naquela cidade, os enviou gradativamente para Curitiba para ingressarem no *Gymnasio Paranaense* [sic].

O primeiro a retornar foi João Baptista, por volta de 1926, permanecendo interno no Colégio Iguaçu durante quatro a cinco meses, preparando-se para o exame de admissão do *Gymnasio* (COELHO; CAMPOS, 1991: 4). João Baptista cursou os cinco anos do *Gymnasio Paranaense* entre 1927 e o final de 1931 (GYMNASIO PARANAENSE, 1927-1931). No início de 1932, ingressou no curso de engenharia civil da Escola de Engenharia do Paraná e sobre esta transição do curso ginásial para o superior faria mais tarde o seguinte comentário:

“Incrível o que era a educação nessa época. Impressionante! Um homem saía do ginásio, entrava na Universidade, “de costas”.

Entrei para a Escola de Engenharia do Paraná porque era um moço que tinha facilidade para a matemática. Os arquitetos, hoje, entram para Arquitetura porque têm facilidade para o desenho. [...] Esse foi o interstício dentro do qual eu entrei para a Engenharia, para depois descambar para a Arquitetura.” (INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI, 1997 : 15)

Na ânsia de buscar a formação de arquiteto, rumou para a cidade de São Paulo e cursou um ano em processo de transferência na Escola Politécnica. Sua transferência ocorreu em 1934 para aquela escola, onde fez “regularmente o curso de engenheiro civil e, como ouvinte, o de engenheiro arquiteto” (FISCHER, 2005: 292). Foi diplomado engenheiro-arquiteto em 1937. Paralelamente à Politécnica, frequentou aulas de desenho de modelo vivo na Escola de Belas Artes em 1936 e, em 1937, no Grupo Santa Helena,

também conhecido como Família Artística Paulista.

Com um colega da Politécnica, fundou a firma de projetos e construção *Marone & Artigas*, no mesmo ano em que se formou, e que funcionou até 1944, “tendo realizado mais de cinquenta residências” (Ibidem: 293). A partir deste ano abriu um escritório próprio de arquitetura, dedicando-se exclusivamente à elaboração de projetos, a partir do qual iria realizar a grande parte de sua obra.

Quanto aos irmãos da Sra. Alda, Innocente e Ivete, casaram-se em Teixeira Soares. A Sra. Ivete casou-se com o Sr. Álvaro Correia de Sá, madeireiro, filho do Sr. Antônio Correia de Sá, que fora *Inspector Escolar do Estado* daquele município (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 1924: 19). Posteriormente, o casal passaria a residir em Ponta Grossa e este ramo familiar foi responsável pela contratação de João Baptista para elaborar os projetos destas residências.

3. Ponta Grossa e a arquitetura moderna

A cidade de Ponta Grossa está localizada na região dos Campos Gerais, no 2º planalto paranaense, distante cerca de 118 km da capital e também é conhecida pelo carinhoso apelido de “Princesa dos Campos”. Teve sua origem ainda dentro do período histórico conhecido com *Paraná tradicional* e o conhecimento de seu território remonta às antigas expedições espanholas do século XVI, a caminho do Paraguai e, sucessivamente, às bandeiras no século XVII, que visavam à captura de índios. No entanto, o início da ocupação e colonização territorial ocorreu a partir do século XIX, através de fazendeiros paulistas atraídos pela extensão de pastos naturais da região e pela rota tropeira (FERREIRA, 1999: 535).

Inicialmente sob a jurisdição da Vila Nova de Castro, o povoado originou-se a partir das paradas de tropas e viajantes na antiga Fazenda Bom Sucesso, cujo capataz designado para procurar um local adequado ao desenvolvimento da povoação sugeriu um local próximo a “um capão que tem a ponta grossa”, expressão que agradou aos fazendeiros. Posteriormente, com a Província do Paraná já emancipada de São Paulo desde 1953, acabou sendo criada a vila e município de Ponta Grossa, desmembrado de Castro, em *7 de abril de 1855* (Ibidem: 536).

A cidade passou por um período de grande progresso a partir de 1894, com a inauguração da Ferrovia Curitiba-Ponta Grossa e, sequencialmente, da Ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, tornando-se o principal entroncamento da malha ferroviária, com suas grandes oficinas e escritórios. Atualmente, o município destaca-se como um dos mais industrializados e possui a quinta cidade mais populosa do

Estado, com uma população residente de 311.611 habitantes, dos quais 304.733 habitantes residem em área urbana, segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010).

Na metade do século XX, o recenseamento de 1950 indicava Ponta Grossa com uma população de 44.130 habitantes, sendo a segunda cidade do Paraná e a quadragésima do Brasil em população. Em primeiro lugar no Estado aparecia Curitiba, com 141.349 habitantes e em terceiro aparecia Londrina, com 33.707 habitantes. A capital paranaense era a décima primeira cidade em população no Brasil, ocupando o primeiro e segundo lugar o Rio de Janeiro, com 2.335.931 habitantes e São Paulo, com 2.041.716 habitantes, as únicas cidades com população superior a um milhão de habitantes (SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO, 1951 : 45). Com estes números é possível estabelecer uma proporção entre Ponta Grossa e às demais cidades mencionadas.

Quanto ao aspecto construtivo, na década de 1940 a cidade possuía as melhores construções com as feições típicas da arquitetura eclética produzida pelos imigrantes europeus, entre o século XIX e a primeira metade do século XX. A renovação urbana sob o signo da modernidade ocorrerá a partir desta década, quando a cidade tradicional do interior rural paranaense passa a ser reconhecida como um dos marcos de modernidade do chamado *Paraná Moderno*. Segundo a arquiteta Jeanine Migliorini, autora de uma dissertação sobre a arquitetura modernista do espaço urbano de Ponta Grossa, entre os fatos relacionados à renovação da vida urbana, “a arquitetura modernista é um destas novidades que chegam à cidade ao final da década de 1940” (MIGLIORINI, 2008 : 77;78).

Segundo Migliorini (2008 : 80), “o marco da chegada do modernismo à Ponta Grossa é a residência Álvaro Correia de Sá, em 1949”. É a única residência de Vilanova Artigas abordada por esta autora. Entretanto, foi identificada outra residência projetada pelo arquiteto na cidade, registrada com data de 1945 junto ao acervo de projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP.

Residência Orlando Holzmann.

Levantado o endereço e realizada uma visita ao local em junho de 2011, a surpresa: lá se encontrava uma edificação com fortes evidências para ser uma residência projetada por Vilanova Artigas – e era! Praticamente congelada no espaço e no tempo. Na cópia digitalizada do projeto original, lá estava a residência, descrita com desenhos arquitetônicos e por uma bela perspectiva. Numa segunda visita à

cidade em novembro de 2011, um sabor amargo: o “imóvel”, adquirido por uma clínica, foi desfigurado de tal modo que se tornou um “nada” arquitetônico, corrompendo os atributos que conferiam valor arquitetônico àquela edificação.

Todavia, resta a confirmação da data em que esta residência foi construída, questão que será colocada em aberto por este artigo, devido à indisponibilidade de maior documentação até o presente momento e por razões que serão vistas mais adiante.

Com relação à produção global de Vilanova Artigas, estas residências encontram-se inseridas no contexto das fases observadas na década de 1940, com referência nos períodos propostos como “*Fase inicial, 1938-1946*” e “*Fase intermediária, 1946-1955*” (ZEIN, 2001: 123-129). Examinadas as características destas fases, torna-se possível identificar elementos de seu vocabulário projetual, que permitem analogias destes casos selecionados com outros projetos seus mais conhecidos. Naquela década, sua trajetória foi marcada pela transformação de engenheiro-arquiteto construtor de residências “eccléticas”, para arquiteto dedicado exclusivamente ao ofício de projetista, atento ao desenvolvimento da arquitetura moderna. Inicialmente, realizou suas primeiras experimentações de cunho moderno através da influência do vocabulário da arquitetura de Frank Lloyd Wright. Já, a partir de 1944 e 1945, passa a projetar de acordo com o vocabulário da arquitetura racionalista que vinha sendo desenvolvida no Brasil pelos arquitetos da *Escola Carioca*, que se baseavam nas premissas difundidas por Le Corbusier (BRUAND, 1997: 295; 296).

Nesta década são identificados no Paraná, até o presente momento, quatorze projetos elaborados entre Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Vilanova Artigas abre, portanto, o caminho para a arquitetura moderna também na cidade de Ponta Grossa, que posteriormente, receberia projetos de Miguel Juliano e Rubens Meister, entre outros arquitetos.

4. Residência Orlando Holzmann, 1945

Histórico:

Esta residência foi construída para o Sr. Orlando Holzmann e sua esposa, a Sra. Isabel de Sá Holzmann, e seus filhos. A Sra. Isabel é prima irmã do arquiteto, filha mais velha do Sr. Álvaro Correia de Sá e da Sra. Ivete Villanova de Sá.

Apesar de registrada com a data de 1945 no acervo da FAU-USP, algumas informações colocam em aberto a ordem cronológica entre o projeto e a construção desta residência e da Res. Álvaro Correia de Sá, de 1949. As informações a seguir sugerem que esta obra seja posterior:

Primeiro, há a afirmação de que a *Res. Álvaro Correia de Sá é a primeira edificação modernista construída em Ponta Grossa, segundo pesquisa realizada pelo professor Dr. José Augusto Leandro, do Departamento de História da Universidade de Ponta Grossa, que resultou na Exposição “Onze Casas Modernas e um Edifício”, em 2005 (MIGLIORINI, 2008 : 116-117).*

Segundo, há as informações levantadas com o depoimento oral prestado ao autor pela Sra. Isabel de Sá Holzmann (2012), em que confirmou que sua residência foi construída depois da casa de seus pais. Ela não precisou a data de execução, mas negou que o projeto pudesse ser de 1945, pois se casou em 1946 e quando a residência foi construída, sua filha mais velha já era um pouco crescida.

Um fato curioso relatado por ela sobre o momento da construção é que a primeira coisa que o engenheiro, contratado pelo Sr. Orlando Holzmann, fez foi retirar a terra do terreno, mais alto do que a rua. Seu marido disse então ao engenheiro: *“mas eu acho que não é para tirar a terra” e telefonou para o João Baptista, e ele disse “quanto que tiraram? quatorze caminhões?! então devolvam todos os quatorze caminhões que a casa tem que ficar bem em cima!”* (Idem).

Após a família tê-la vendido, a edificação continuou sendo usada como residência ao longo das décadas, tendo sofrido poucas intervenções, principalmente na área externa dos fundos, sem que, no entanto, houvesse alteração do aspecto original de suas fachadas como esquadrias, cobertura e tijolos à vista. Ao final de 2011 foi vendida para uma clínica que a desfigurou drasticamente, como já comentado anteriormente.

Fig. 01: Planta do estudo da Res. Orlando Holzmann. Fonte: FAU-USP.

Fig. 02: Perspectiva do estudo da Res. Orlando Holzmann. Fonte: FAU-USP.

Fig. 03: Res.Orlando Holzmann, década de 1950. Fonte: Álbum de família Isabel de Sá Holzmann)

Terreno:

O terreno está situado no centro da cidade, à Rua Augusto Ribas, esquina com a Rua Padre Ildefonso, possui formato retangular e dimensões aproximadas de 13,55m por 29,15m. Sua topografia é alta em relação ao passeio, com uma diferença aproximada de 2,19m entre o piso do dormitório 1 [*do casa*], em relação à cota do passeio junto à entrada da garagem. Um muro de arrimo construído no alinhamento predial conforma o terreno num platô elevado, sobre o qual a construção é implantada.

Partido:

O partido caracteriza-se por uma *barra única* disposta longitudinalmente sobre o platô conformado no terreno pelo muro de arrimo junto ao alinhamento predial. Esta disposição divide o terreno em duas faixas longitudinais: a primeira é ocupada pela residência junto à rua e a segunda, é ocupada por uma área externa nos fundos, onde estão localizados o pátio de serviço e um jardim íntimo, separados através de um muro.

A fachada voltada para a Rua Padre Ildefonso é longitudinal ao terreno e concentra acessos e aberturas. Dois volumes, da sala de estar e do dormitório 1, projetam-se aproximadamente 50cm sobre o passeio. O volume do dormitório 1 possui uma de suas extremidades em balanço e a outra apoiada sobre um piloti que descarrega diretamente sobre o passeio. Sob este volume encontra-se a garagem encravada no terreno, fechada por um portão de madeira com duas folhas de abrir. O plano da fachada em que se encontra a garagem é recuado do alinhamento predial, criando a área do acesso principal

junto ao passeio. Uma escada paralela ao passeio sobe ao lado do portão da garagem em direção a um terraço frontal, de onde se acessa a residência. O recuo faz com que esta área fique protegida pelo beiral da cobertura.

A cobertura é definida por uma única água de baixo caimento em direção ao passeio da Rua Padre Ildefonso, protegido por uma calha. O plano formado pela água é contido pelas empenas retangulares de suas extremidades, voltadas para a esquina e para o extremo oposto, que é colada ao terreno confrontante.

A fachada voltada para a esquina é um empena cega de tijolos aparentes assentada no alto do platô, antecedido pelo talude que desce em direção da testada da Rua Augusto Ribas. Ao lado esquerdo de quem a vê, há um pequeno terraço coberto, cujo perfil inclinado da água de cobertura é revelado num trecho incontido pela empena cega. À esquerda deste terraço há um muro que separa visualmente a área externa dos fundos da rua.

Seu partido é semelhante aos projetos da Residência Coralo Bernardi em Curitiba, de 1945 e a Res. Elphy Rosenthal em São Paulo, de 1948. E seu aspecto geral, o projeto parece estar mais próximo aos projetos *usonianos* de Wright do que da linguagem mais puramente racionalista.

Programa e organização espacial:

Com exceção da garagem, que fica no nível do passeio, o programa da residência está organizado num só pavimento, disposto sobre o platô. O acesso ocorre pela a escada junto ao passeio, que conduz ao terraço protegido pelo beiral defronte à porta. Ao entrar, uma circulação em forma de “L” distribui os acessos para três áreas bem definidas: para a sala de estar; para uma porta que conduz a um corredor com o lavabo [WC], a cozinha e o pátio de serviço; e para outra circulação com dois degraus, cujo nível desce em direção à área íntima, com banheiro e dormitórios 3 e 2, dos filhos e dormitório 1, do casal.

A sala de estar fica na extremidade da *barra*, próxima à esquina, onde está a empena cega. Possui duas generosas aberturas em paredes opostas: a primeira é uma janela em fita com esquadrias de madeira e folhas retangulares de abrir, voltada para a rua. Por estar assentada sobre uma floreira que se projeta em balanço sobre o passeio, ganha certa privacidade. A segunda abertura é uma porta-janela que se abre para o terraço coberto, para o platô antecedido pelo talude.

Junto da circulação de serviço, são concentradas as áreas molhadas como o lavabo e a cozinha, ambos com acesso por esta mesma circulação. O banheiro, apesar de acessado pela circulação íntima, encontra-se vizinho destes compartimentos. A circulação de serviço, já separada por uma porta da distribuição inicial, não possui porta para o pátio de serviço, o que auxilia na ventilação do lavabo, posicionado numa área central do edifício. O quarto da empregada e a cozinha possuem aberturas voltadas diretamente para o *pátio de serviço*, com orientação norte. No outro lado do pátio há uma área de lavanderia [*tanque*] e um galinheiro.

Ao longo desta circulação íntima existe uma rouparia constituída por um armário embutido, e sobre o armário, em proveito do desnível, é aberta uma janela em fita ao longo de sua extensão, o que proporciona a iluminação natural à circulação. Todos os dormitórios possuem portas-janela que dão acesso ao jardim que lhes é reservado nos fundos, separado por um muro do pátio de serviço.

Sistema construtivo:

O sistema construtivo desta residência é um misto da técnica tradicional com a técnica do concreto armado, que tem o seu uso moderado. Ao que se pode notar pelo projeto, o arrimo é constituído em pedra, que também é empregada para os alicerces da edificação na parte alta do platô.

Sobre o platô de terra e os alicerces são lançados o pavimento em concreto e as paredes em alvenaria. Junto ao muro de arrimo, o pavimento projeta volumes em balanço em que o concreto recebe reforços de aço, indicados nos cortes do projeto. O uso do concreto é evidenciado no pilar com seção circular que apoia o volume do dormitório 1 e descarrega diretamente sobre o passeio.

As paredes de vedação e de divisórias são em alvenaria de tijolos amarrados, que aparecem predominantemente em seu estado aparente. Outra parte é revestida com reboco e recebe acabamento com pintura. Não existem pilares de concreto indicados entre as alvenarias e, uma vez que não haja laje ou pavimento superior, tornam-se de fato, dispensáveis.

As aberturas possuem esquadrias de madeira nas áreas da sala de estar, circulação íntima e dormitórios, com portas-janelas e venezianas de abrir nestes últimos. Esquadrias de ferro são utilizadas nas áreas do lavabo, cozinha, quarto de empregada e banheiro.

A cobertura em telha de fibrocimento é estruturada com trama de madeira, apoiada sobre a cabeceira

das alvenarias e com forro em compensado de madeira entre os caibros. Pilares também em madeira apoiam os caibros nos vãos das janelas voltadas para a Rua Padre Ildefonso e nos dois terraços cobertos. O reservatório é constituído por um volume em concreto armado e alvenaria que interrompe a cobertura, disposto sobre a saída da circulação que conduz ao pátio de serviço.

A concepção do partido parece estar muito mais ligada às condicionantes do sistema construtivo do que a uma interpretação cronológica do desenvolvimento da obra do arquiteto. O uso da técnica tradicional de alvenaria de tijolos assentada sobre alicerces de pedras, a moderação no uso do concreto armado, a ausência de laje de cobertura equilibram o custo da construção. Em outras palavras, trata-se de um partido mais econômico do que uma construção que exigisse maior quantidade de concreto armado. Grande parte da expressividade de seu partido está em aproveitar o terreno alto para tornar o prisma elevado, sem o auxílio dos pilotis.

5. Residência Álvaro Correia de Sá, Ponta Grossa, 1949

Histórico:

Projetada para seus tios Álvaro Correia de Sá e Ivete Villanova de Sá, e filhos, esta residência de 1949 é reconhecida como a primeira residência moderna construída em Ponta Grossa. Sua construção contrastou de imediato com as demais construções convencionais, pois trouxe consigo, além de um desenho estranho à paisagem, um ideário de habitar estranho ao ambiente de então.

Mais do que uma fachada “moderna”, visualmente estranha à paisagem, o projeto representa a introdução dos princípios da arquitetura moderna na cidade, relacionados a uma série de questões que vão além de um simples “estilo” como escreveu Lina Bo Bardi, em 1951, sobre as casas produzidas Vilanova Artigas até aquele momento:

“Uma casa construída por Artigas não segue as leis ditadas pela vida de rotina do homem, mas lhe impõe uma lei vital, uma moral que é sempre severa, quase puritana. Não é “vistosa”, nem se impõe por uma aparência de modernidade, que já hoje se pode definir num estilismo.

[...] Citamos uma moral de vida sugerida pelas casas de Artigas, uma moral que definimos como severa, e esta é a base de sua arquitetura. Cada casa de Artigas quebra todos os espe-

lhos do salão burguês.” (BARDI, 1950, p. 67-69)

E de fato, como obra pioneira, sua linguagem não deixou de causar certo estranhamento na população pontagrossense, como arquitetura inexistente naquele meio até então:

“Além de todo um ideário de uma nova maneira de viver a casa, não se pode deixar de observar que suas linhas puras, limpas, a ausência de ornamentos, um conjunto de novas referências estéticas é bastante inusitado para a época, causando, inicialmente um grande estranhamento.

Quando essa residência se instala na cidade as reações são diversas. Alguns continuam a construir suas casas na mais convencional ordem, com estuques e ornamentos, que davam classe às tradicionais residências. Outra parcela da população vê grande possibilidade no novo estilo.” (MIGLIORINI, 2008 : p.82)

Aspectos deste estranhamento podem ser confirmados com o depoimento prestado pelo Sr. Álvaro Correia de Sá Filho (2012), que morou na residência quando criança, quando relata que ocorriam trotes telefônicos para a residência “perguntando quando que chegava o gado, quando é que chegava o defunto, porque parecia um caixão de defunto, coisas assim nesse sentido”.

A residência teve outros moradores e atualmente tem uso comercial. Mesmo com alterações sofridas ao longo dos anos, conserva grande parte de seus espaços e elementos originais. O projeto original encontra-se arquivado no acervo da FAU-USP, possui cinco pranchas, as quais confirmam a data através dos carimbos, em que aparecem registradas as datas de maio e julho de 1949.

O arquiteto já havia elaborado o projeto de uma residência para Álvaro Correia de Sá para Curitiba em 1945, que seria vizinha de outro projeto residencial para outro tio, Innocente Villanova Júnior. Também arquivados no acervo da FAU-USP, estes projetos contêm desenhos em nível de execução, inclusive com pormenores de esquadrias, cobertura, escadas e outros elementos. Entretanto, não foram encontrados indícios de que tenham sido construídas. Um fato interessante se dá quanto aos partidos, que no caso da Res. Álvaro Correia de Sá de Curitiba caracteriza-se por *barra única*, enquanto a Res. Innocente Vilanova Júnior caracteriza-se por duas *barras em cruz*, partido que seria proposto para esta residência em Ponta Grossa.

Fig. 04: Estudo da Res. Álvaro Correia de Sá em Ponta Grossa. Fonte: FAU-USP.

Fig. 05: Fotografia da Res. Álvaro Correia de Sá em Ponta Grossa, junho de 2011.
Fonte: acervo do autor.

Terreno:

O terreno está situado no centro da cidade, à Rua Coronel Dulcídio, número 481, possui formato retangular e dimensões aproximadas de 16,00m por 33,00m. A parte frontal de sua topografia é plana e a parte posterior à construção possui um talude em declive, que dá lugar ao jardim e tem uma parte ocupada por uma edícula, junto da qual é disposta uma escada externa que desce em direção ao fundo do terreno.

Partido:

O partido caracteriza-se por *duas barras sobrepostas em cruz*. Há ainda o volume da edícula ao fundo, que apesar de solto do corpo principal, não perde a referência do conjunto da composição.

O volume térreo, transversal, é recuado do alinhamento predial, colado na divisa direita e solto da divisa esquerda, liberando nesta lateral uma passagem externa entre frente e fundos. O volume da direita possui uma fachada em forma trapezoidal gerada pela inclinação da cobertura, cuja água cai no sentido do volume superior, caracterizando a chamada *cobertura borboleta*. A fachada trapezoidal é vedada na frente e nos fundos por grandes panos de vidro, conferindo grande iluminação natural a esta área e transparência entre frente e fundo do terreno.

O volume superior, longitudinal, é uma barra elevada sobre pilotis e possui maior relação com a rua do que o volume térreo, chegando a avançar através do alinhamento predial em balanço sobre o passeio. A fachada voltada para a rua é uma empena cega e as aberturas estão dispostas nas fachadas laterais, para o interior do terreno. Adicionado à esquerda da barra há um volume, sobreposto à parte esquerda do pavimento térreo.

O conjunto dos volumes possui um contorno marcado pelas vigas, postas em evidência em relação aos fechamentos. Há uma continuidade entre a viga inclinada do volume trapezoidal do térreo com a viga do piso do superior, que vem em direção à rua, inflete verticalmente formando a borda da empena cega, para infletir novamente como viga horizontal da platibanda do superior e retorna ao interior do terreno. Este tipo de marcação do contorno das arestas do edifício é semelhante ao que o arquiteto fez em sua 2ª Residência em São Paulo, de 1949 e na Residência João Luiz Bettega em Curitiba, cujo projeto também é de 1949 (OLIVEIRA, 2008, p. 15).

O partido é semelhante aos projetos da Res. Innocente Villanova Júnior em Curitiba, de 1945, do Hospital de Londrina, de 1948 e da Casa da Criança, de 1950, ambos em Londrina.

Programa e organização espacial:

O programa de necessidades da residência é distribuído em dois pavimentos. O acesso ocorre na parte frontal do terreno, que é dividido em duas faixas separadas por um muro perpendicular: à direita, ocupada por um jardim frontal exposto à rua através de grades metálicas, ocorre o acesso de pedestre

sob a lateral em balanço do volume superior; à esquerda, ocorre o acesso do automóvel para um abrigo situado entre os pilotis do volume superior e, mais à esquerda há um segundo jardim. Esta faixa é protegida visualmente da rua por um muro de pedras e um portão de chapa metálica.

O muro perpendicular à testada direciona os acessos para o pano de vidro da fachada trapezoidal, onde se encontra a porta da residência marcada sob uma marquise plana. O muro de pedra, formado pelo trecho da testada e pelo trecho perpendicular a esta, interpenetra a área de pilotis sem jamais tocar o volume superior, o que atribui leveza à barra e lhe confere um efeito de flutuação.

A porta abre-se para uma espécie de hall formado pela escada, posicionada transversalmente junto de uma parede. Deste ponto é possível adentrar pela sala de estar à direita, onde há uma lareira na parede colada na divisa, e descobrir adiante da parede da escada a sala de jantar, de onde se tem acesso ao terraço coberto pelo volume superior sobre pilotis no fundo. Esta área social tem um forro inclinado e é amplamente iluminada através dos panos de vidro nas fachadas frente/fundos.

À esquerda do hall parte uma circulação paralela à escada que dá acesso à chapelaria e lavabo, à copa e a uma passagem para a sala de jantar. A copa está interligada à cozinha, e esta ao pátio de serviço, limitado pela edícula ao fundo e um muro à direita que o separa do terraço coberto. A edícula contém a lavanderia e o quarto da empregada no nível do térreo, e um depósito num nível inferior, acessado pelo fundo do terreno.

O pavimento superior é acessado pela escada, cuja lateral esquerda é protegida por um guarda-corpo formado por barras de madeira posicionadas verticalmente a cada degrau. Uma circulação íntima, longitudinal ao volume superior, distribui os acessos para cinco dormitórios, dois banheiros e uma rouparia. Os dormitórios e banheiros possuem nichos com armários embutidos.

O dormitório 1, do casal, posicionado junto à empena cega voltada para a rua, os dormitórios 2, 3 e 4, e o banheiro 1, possuem aberturas na fachada lateral direita do volume superior, com orientação norte. Para o outro lado da circulação, encontram-se o dormitório 5, de hóspedes, a rouparia e o banheiro 2, dispostos no volume à esquerda da barra, com aberturas voltadas para frente, lateral esquerda e fundos, respectivamente. A circulação íntima possui aberturas altas, junto ao forro, que permitem sua iluminação natural.

Sistema construtivo:

O sistema construtivo desta residência explora as possibilidades da técnica do concreto armado e dos materiais empregados de acordo com a linguagem difundida pela Escola Carioca, como o uso do prisma elevado sobre pilotis, da cobertura borboleta, fachadas com panos de vidro, marquises para marcação de acessos e revestimento de pastilha.

O muro frontal com inflexão perpendicular ao interior do terreno é constituído por alvenaria de pedras de granito, em formato de paralelepípedo e juntas preenchidas com argamassa.

A estrutura é toda de concreto armado e constitui o sistema de pilares, lajes e vigas: os pilotis estão dispostos num malha ortogonal, com dois eixos longitudinais e seis eixos transversais com balanços laterais e para frente do terreno. Junto do volume da copa e da cozinha no térreo, o fechamento é recuado para que os pilotis fiquem visíveis externamente, suspendendo a parte do volume superior logo acima.

A laje do pavimento superior, cotada com 38cm, é provavelmente uma laje dupla com forma perdida, conforme o arquiteto empregava em outros projetos, para se obter forro plano nos pilotis.

As vigas são evidenciadas na fachada, delimitando as arestas da barra elevada em continuidade com as empenas cegas, frontal e posterior, e destacadas na lateral direita, em que o fechamento de alvenaria é recuado. Do mesmo modo, a viga inclinada que forma o volume trapezoidal térreo fica evidente quanto estrutura.

O fechamento em alvenaria de tijolos é revestido externamente por pastilhas, num tom de creme claro. Atualmente, as superfícies pastilhadas estão cobertas por uma camada de pintura. As divisórias internas, em alvenaria de tijolos, são revestidas com argamassa e acabamento em pintura.

As aberturas possuem esquadrias de madeira nas áreas dos dormitórios, com folhas e venezianas de correr e em guilhotina. São usadas esquadrias de ferro para áreas de banheiros, rouparia, circulação íntima, copa, cozinha e serviços. Os panos de vidro foram executados originalmente com esquadrias de madeira, da viga ao piso, conforme pormenor no projeto. Estes panos de vidro foram alterados para esquadrias de ferro assentadas sobre um peitoril de alvenaria.

A cobertura é feita com telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira. No volume trapezoidal

do térreo é composta por uma única água, oculta na fachada pela viga que segue a inclinação. No volume superior, é dividida em seis águas longitudinais, ocultas pela platibanda horizontal. Sem lajes de cobertura em ambos os pavimentos, os forros são feitos em madeira compensada aplicada sob a estrutura do telhado.

6. Conclusões

Estas obras de Vilanova Artigas parecem ilustrar bem a importância da investigação de edifícios projetados, sob os princípios da arquitetura moderna, em cidades de médio porte brasileiras. E em relação ao Paraná, são identificadas como as portas de entrada para a arquitetura moderna e a renovação urbana as suas três maiores cidades na década de 1940: Curitiba, Ponta Grossa e Londrina.

Este fato se deve em função da existência de uma clientela mais ilustrada nos centros urbanos mais movimentados, que avistaram na arquitetura moderna um signo de progresso e modernidade. A maior parte das obras residenciais do arquiteto encontra-se em Curitiba e Ponta Grossa e estão vinculadas a um círculo de parentes e amigos seus. Já as obras públicas e mais destacadas, encontram-se em Londrina, advindas do círculo de relações de seu sócio Carlos Cascaldi.

Todavia, é interessante frisar o papel pioneiro de Vilanova Artigas na implantação da arquitetura moderna também em Ponta Grossa, que viria conhecer a partir de então, outros exemplos. Estes outros casos estiveram de certo modo relacionados ao trabalho do arquiteto, como residências na cidade com partido semelhante ao da Res. Álvaro Correia de Sá. E, no caso dos projetos de Miguel Juliano, o próprio arquiteto confirmou a sua influência do mestre, afirmando que sempre fez uma “confusa apropriação das casas do Artigas, que não é nem formal, talvez metodológica na forma de identificar as condicionantes, na maneira de organizar espaços” (JULIANO, 1980 : 18).

Obras como as de Vilanova Artigas e destes outros arquitetos, constituem estudos de caso a serem ainda investigados em tantas cidades brasileiras de médio porte, a fim de que sejam identificadas quanto à sua relevância para produção arquitetônica e patrimonial.

Referências Bibliográficas:

BARDI, Lina Bo. **Casas de Vilanova Artigas**. Habitat n.1, São Paulo, out-dez. 1950. PP.2-16. IN: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (Orgs.). **Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi**. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- JULIANO, Miguel. **Sobre Residências**. pp.17-18. In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Arquiteto Miguel Juliano, pensamento e obra. São Paulo: Projeto, 1980.
- COELHO, Julio; CAMPOS, A. Carlos (org.) **Giocondo Villanova Artigas: o formador de cirurgiões**. Curitiba: Relisul, 1991.
- DUDEQUE, Irã. **Espirais de madeira: uma história da arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Studio Nobel, 2001.
- FERREIRA, João Carlos Vicente. **O Paraná e seus Municípios**. Cuiabá: Editora Memória do Brasil, 1999.
- FISCHER, Sylvia. **Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo**. São Paulo: Fapesp: EDUSP, 2005
- GNOATO, Salvador. **Arquitetura do movimento em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009.
- INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI. **Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros – brazilian architects**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi; Instituto Vilanova Artigas, 1997.
- MIGLIORINI, Jeanine Mafra. **Pilotis e Pans de Verres sob a ótica Bourdiana: um estudo sobre a arquitetura modernista no espaço urbano de Ponta Grossa–PR**. 2008. 181p. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Gestão do Território, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, 2008.
- PORTELA, Giceli. **A Casa Bettega de Vilanova Artigas – Desenhos e conceitos**. 2008. 194p. Dissertação de Mestrado – FAUUSP, São Paulo, 2008.
- SUZUKI, Juliana. **Artigas e Cascaldi: Arquitetura em Londrina**. São Paulo: Ateliê Ed., 2003.
- XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. São Paulo, Pini; Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, 1985. p.XI.
- ZEIN, Ruth Verde. **O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura**. Porto Alegre: Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2001.